

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH Gapparova Vasila Xamdamovna

Oriental universiteti

“Ta’lim menejmenti” yo‘nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14835533>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-fevral 2025 yil

Ma’qullandi: 5-fevral 2025 yil

Nashr qilindi: 8-fevral 2025 yil

*umumiy o‘rta ta’lim maktabi,
boshqaruv, inson resurslari,
menejment.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida inson resurlarini boshqarishning nazariy asoslari keltirib o‘tilgan.

Moddiy ne‘matlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko‘rsatish ikkita zaruriy tarkibiy qismdan: bir tomondan, moddiy resurslar (xom ashyo, asbob-uskunalar va h.k.)dan va ikkinchi tomondan, **inson resurslaridan**, ya’ni kasb malakalari va bilimlariga ega bo‘lgan xodimlardan iborat. Boshqacharoq qilib aytganda, mamlakat aholisining bir qismi bo‘lgan inson resurslari moddiy resurslar bilan bir qatorda iqtisodiy rivojlanish omili sifatida ham namoyon bo‘ladi. Biroq, bu omillar o‘z xususiyatlariga qarab, bir-biridan muhim belgilari bilan farqlanadi.

“**Ishchi kuchi**” tushunchasi XX asrdan hozirgi kungacha amal qilib kelmoqda. U o‘zida insonning qobiliyati va sifat jihatlarini mujassamlashtirgan. Mehnat jarayonida ishlab chiqaruvchi sifatida foydalanish mumkin bo‘lgan jarayon ishlab chiqarish jarayonini anglatadi.

“**Mehnat resurslari**” tushunchasi XX asrning 20-yillaridan boshlab hozirgi davrgacha amal qilib kelmoqda. Bu iqtisodiy kategoriya bo‘yicha inson tashqi boshqaruvning passiv obyekti hisoblanib, reja-hisob birligi sifatida aks etadi. Vujudga kelish omili iqtisodiyotni boshqarishning markazlashgan rejalashtirish sharoitida ishchi kuchining takror ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini o‘lchash zaruriyatidan kelib chiqqan.

“**Mehnat salohiyati**” tushunchasi ham XX asrning 70-80 yillaridan hozirgi kunga qadar amal qilib kelmoqda. U insonning mehnat sohasidagi ehtiyojlari va qiziqishlari subyekti sifatida yuzaga keladi. Yuzaga kelish omili sifatida esa, shaxsiy omil imkoniyatlarini faollashtirish va ulardan samarali foydalanish zaruriyatidan kelib chiqadi.

“**Inson omili**” tushunchasi XX asrning 80-yillar oxiri va 90-yillaridan boshlab amal qilmoqda. Darvoqe, inson ijtimoiy ishlab chiqarishning asosiy harakatga keltiruvchi kuchi hisoblanadi. Inson kapitali - investitsiyalar natijasida shakllangan bilimlar, ko‘nikmalar, malakalar va sabablar zahirasi iborat bo‘lib, u shaxsning jismoniy aqliy va psixologik sifatleri hamda qobiliyatlarini aks ettiradi. Binobarin, inson o‘z bilimlarini amalga oshirishning eng samarali obyekti bo‘lib xizmat qiladi, o‘z intellektual bilimlari orqali ishlab chiqarish rivojlanishini ro‘yobga chiqaradi. “Inson resurslari” tushunchasi XX asrning oxirlarida yuzaga keldi. Bu davrda yirik korxonalar kadrlarga ehtiyoj seza boshladi. Kadrlar tayyorlashni rejalashtirish va ulardan samarali foydalanish yo‘llarini izlab topish harakati kuchaydi. Har bir xodimning qobiliyatini oshirish maqsadida katta mablag‘lar ajratila boshlandi. Ishchi kuchining tarkibi va

unga qo'yiladigan talablar oshib bordi. Ishchilarda yuqori egiluvchanlik, turli imtiyozlarga moyillik, kasbiy tayyorgarlik va kompyuterlashgan ishlab chiqarishda ishtirok etish ishtiyoqi paydo bo'ldi. Fan-texnika taraqqiyotining tezlashishi iqtisodiyotda ham tub burilishlar yasadi. Inson texnologik jarayonlarni nazorat qiluvchi va tartibga soluvchiga aylandi. Undan yangi bilimlarni egallash, kasbiy malakasini oshirish, mustaqil fikrlash, ijodiy faollik va tashabbuskorlik talab etila boshladi.

Inson resurslari - odamlardir. Ular faqat moddiy ne'matlar yaratibgina qolmay, ne'matlarni iste'mol ham qiladilar. Odamlar o'zlarining moddiy va ma'naviy ehtiyojlari jihatidan bir xil emaslar. Bunga ularning jinsi, yoshi, sog'lig'i, oilaviy ahvoli, ma'lumot darajasi va boshqa ijtimoiy, psixo-fiziologik sifatleri sabab bo'ladi. Shuning uchun biri ikkinchisiga o'xshamaydi (1-chizma).

1-chizma. Inson resurslarining tavsifi.

Mehnat sohasida odamlarning muhim ehtiyojlari amalga oshadi, lekin hamma ehtiyojlari ham ro'yobga chiqavermaydi. Shu boisdan inson mehnatidan samarali foydalanish uchun uning shaxs sifatidagi talablarini ham esda tutish muhimdir. Boshqacha aytganda, iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi shuni taqozo qiladiki, murakkab xo'jalik mexanizmining amal qilishi inson resurslarining sifat darajasi bilan belgilanadi.

Bugungi kunda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida qator ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal etish inson resurslaridan samarali foydalanishni talab qiladi.

Inson resurslarini boshqarish bugungi kunda iqtisodiy, ijtimoiy fanlar va ta'limda eng dolzarb hamda yechimini kutayotgan masalalardan biri hisoblanadi. Respublikamizda bozor munosabatlarining samarali joriy etilishi birinchi navbatda inson resurslaridan samarali foydalanishga bog'liq. Biz uchun faqat bitta ustuvorlik – inson manfaatlari ustuvorligi muhim ahamiyatga ega, shuningdek mehnatga haq to'lash darajasi va aholi daromadlarini keskin oshirish, mamlakatda iste'mol bozorini rag'batlantirish siyosatini davom ettirish uchun ishonchli baza yaratilmoqda.

Inson resurslarini boshqarishda ish o'rinlarini tahlil qilish va loyihalash, rejalashtirish, potensial xodimlarni jalb etish, munosiblarini o'qitish va rivojlantirish, faoliyat natijalarini baholash, mehnatiga ko'ra mukofotlash va nihoyat ijobiy mehnat muhitini shakllantirish kabi samarali boshqaruv va HR sohasiga asos soluvchi ko'nikmalar o'zlashtiriladi.

Rejali boshqaruv amaliyotida "personalni boshqarish" tushunchasi yo'q edi. Lekin har bir tashkilotning boshqaruv tizimi kadrlarni va jamoani ijtimoiy rivojlantirishni boshqarishning funksional kichik tizimiga ega edi. Asosiy tarkibiy bo'linma kadrlar bo'limi bo'lib, unga kadrlarni ishga qabul qilish va bo'shatish, shuningdek kadrlarni o'qitish, malakasini oshirish

va qayta tayyorlash sohasidagi vazifalar yuklanar edi. Bugungi kunda mamlakatimizda bozor iqtisodiyoti chuqur ildiz otib borayotgan davrda “Kadrlar tayyorlash bo'yicha milliy dasturi”ga muvofiq bir qator yangi talablar yuzaga keldi. Ular ichida eng muhimlari:

- ijtimoiy–psixologik diagnostika;
- guruhlarda o'zaro shaxsiy munosabatlarni, rahbarlik munosabatlarini tahlil qilish va tartibga solish, ishlab chiqarish va ijtimoiy ixtiloflarni hamda stresslarni boshqarish;
- kadrlarni boshqarish tizimini axborot bilan ta'minlash;
- bandlikni boshqarish;
- bo'sh (vakant) lavozimlarga nomzodlarni baholash va xodimlarga bo'lgan ehtiyojlarni tahlil qilish;
- kadrlar marketingi;
- xizmat martabasini rejalashtirish va ijtimoiy psixologik moslashuvi (ko'nikishi);
- mehnat jarayonidagi motivlar va sabablarni boshqarish;
- mehnat–huquqiy munosabatlar masalalari;
- mehnat psixofiziologiyasi, ergonomikasi va mehnat estetikasidan iboratdir

Agar ma'muriy–buyruqbozlik tizimi sharoitida bu vazifalar ikkinchi darajali vazifalar deb qaralgan bo'lsa, bozor munosabatlariga o'tish sharoitida ular birinchi o'ringa chiqarildi va ularni hal qilishdan har bir korxonada manfaatdordir. Hozirgi vaqtda korxonada va tashkilot personalini boshqarish konsepsiyasi asosini xodim shaxsiy rolining ortib borayotganligi, uning asosiy yo'l-yo'riqlarni bilishi, ularni shakllantirish olishi, korxonada va tashkilotlarda oldida turgan vazifalarga muvofiq ravishda yo'naltirish bilishi tashkilot etadi. Respublikamizdagi iqtisodiy va siyosiy tizimlarda ro'y berayotgan o'zgarishlar har bir shaxs uchun, uning yashashining barqarorligi uchun katta imkoniyatlar tug'dirish bilan bir qatorda jiddiy xavf–xatar ham tug'diradi, amalda har bir kishining hayotiga ma'lum darajada noaniqlik kiritadi. Bunday vaziyatda personalni boshqarish alohida ahamiyatga egadir, chunki u shaxsning tashqi sharoitga moslashish, tashkilotdagi personalni boshqarish tizimining tuzilishida shaxsiy omilni hisobga olish masalalarining butun bir majmuini amalga oshirish imkonini beradi. Shuning uchun ham ma'naviyat va qadriyatlarining ustivorligiga butunlay yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish zarur bo'ladi. Korxonada va tashkilot ichidagi asosiy jihat – xodimdir, tashkilotdan tashqarida esa – mahsulot iste'molchilaridir.

Moddiy resurslarni boshqarish bilan bir qatorda insonlarni boshqarish har qanday tashkilotni boshqarishning tarkibiy qismidir. Biroq o'zining ta'riflariga ko'ra odamlar tashkilotlar foydalanadigan har qanday resurslardan jiddiy ravishda farq qiladi, binobarin, boshqarishning alohida usullarini talab etadi.

Birinchi, odamlar aql – idrokka ega bo'lib, ularning tashqi muhitga (boshqarishga) reaksiyasi mexanik tarzda emas, balki hissiy – o'ylangan, anglab etilgan reaksiyadir. Demakki, tashkilot bilan xodim o'rtasidagi o'zaro ta'sir ko'rsatish jarayoni ikki tomonlamadir.

Ikkinchi, odamlar doimiy ravishda takomillashib va rivojlanib borishga qodirdirlar. Hozirgi fan va texnika taraqqiyoti davrida texnologiya, shu bilan birga kasbiy ko'nikmalar bir necha yil mobaynida eskirib qoladi. Shuning uchun ham xodimlarning doimiy ravishda takomillashib va rivojlanib borishga qodirligi korxonada va tashkilotning faoliyati samaradorligini oshirishning eng muhim va uzoq davom etadigan manbaidir.

Uchinchi, insonning mehnat hayoti hozirgi jamiyatda 30-50 yil davom etadi, shunga ko'ra inson bilan tashkilotlarning o'zaro munosabatlari ham uzoq davom etish xususiyatiga egadir.

To'rtinchi, odamlar ko'p hollarda korxonada va tashkilotga ongli ravishda, o'z oldilariga muayyan maqsadlarni qo'ygan holda keladilar va tashkilotdan ana shu maqsadlarni amalga oshirishga yordam berishni kutadilar. Xodimning korxonada va tashkilot bilan o'zaro hamkorlikda ishlashdan qanoat hosil qilishi, bu hamkorlikni davom ettirishning muhim sharti hisoblanadi, xuddi shuningdek, korxonada ham bu hamkorlikdan qanoat hosil qiladi. Yuqorida sanab o'tilgan o'ziga xos xususiyatlarga ko'ra inson resurslarini boshqarish faoliyatning

alohida bir turidir, u maxsus vazifalarni bajarishni va mazkur faoliyat bilan shug'ullanadigan kishilarda alohida sifatlarning bo'lishini talab qiladi.

Inson resurslarini boshqarish quyidagi maqsadlarga ega bo'lishi mumkin:

inson resurslaridan samarali foydalanish;

tashkilot xizmatchilari o'rtasida yaxshi mehnat munosabatlarini shakllantirish;

jamoada yaxshi ijtimoiy-ruhiy muhitni saqlab turish;

har bir shaxsning mukammal ravishda rivojlanishini ta'minlash.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun quyidagi talablar bajarilishi lozim:

birinchidan funksional vazifalari aniq belgilangan, qobiliyatli insonlarni ishga olish lozim, buning uchun malakaviy xarakteristikalar ishlab chiqilishi kerak;

ikkinchidan insonlarning imkoniyatlarini samarali tadqiq etish;

uchinchidan maqsadlarni bajarish uchun mehnat qilishga tayyorlikni qo'llab-quvvatlash.

Ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning va ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishi davrida inson resurslarini boshqarish ta'limoti vujudga keldi. Inson resurslarini boshqarish talimotining rivojlanishi bir necha bosqichlarni bosib o'tdi. Mehnat maqsadga yo'naltirilgan faoliyat va tashabbuskorlik sifatida faqatgina insonga xos bo'lib, kishilik jamiyatining uzoq tarixiga borib taqaladi. Qabila (urug') jamoalariga birlashgan odamzodning dastlabki vakillari o'zlarining ancha cheklangan jismoniy va aqliy resurslaridan foydalanish muammolarini hal qila borish davomida mehnat taqsimoti, mehnat qilish sabablari va intizom masalalariga duch kelganlar. Bu davrda odamlar olov yoqish va uni saqlashni, turli maqsadlarga mo'ljallangan tosh va yog'ochdan yasalgan qurollardan foydalanishni o'rganganlar.

O'sha davrdagi odamlar faqat ovqat topish maqsadida birgalikda faoliyat ko'rsatganlar, shuning uchun ular tarkibi faqat yosh va jinsi bo'yicha belgilangan.

Ibtidoiy jamoa tizimining ikkinchi davrida (taxminan er.av. VI-II-III ming yilliklar) dehqonchilik va chorvachilikka o'tilgan. Bu ibtidoiy xo'jalik xarakterini tubdan o'zgartirdi - u ishlab chiqaruvchi bo'ldi. Mehnatning xarakteri va mazmunining o'zgarishi mehnatning rivojlanishiga olib keldi.

Keragidan ko'proq ishlab chiqarish, qo'shimcha mahsulotning yaratilishi, inson kuchining qadrlanib borishi ibtidoiy munosabatlarning tabaqalashuviga olib keldi. Shunday qilib, ushbu tizim o'rniga majburiy mehnat va ekspluatatsiyaning birinchi shakli yuzaga keldi. Qulchilik asosan xo'jalik yuritishga qulay sharoitlar - iliq ob-havo, serhosil yerlar, keng o'tloqlar, foydali qazilmalar bor joylarda rivojlanib bordi. Qullar bilan huddi gapira oladigan mehnat qurollari kabi munosabatda bo'lganlar. Ba'zi bir adabiyotlarda o'sha davrlardagi quldorlar boyluk orttirishga mukkasidan ketganliklari, tadbirkorlikning birinchi ko'rinishlari yuzaga kelgani, ya'ni bug'doyni ssudaga berilgani, qullarning oldi-sotdisi, qullarni almashtirish jarayonlari qayd qilingan. Biroq xo'jalik yuritishda qullar mehnatidan foydalanish faqatgina oddiy mehnat bajarilganida o'zini oqlagan. Mehnat qurollarining murakkablashishi bilan hattoki maxsus o'qitilgan qullar ham samarasiz mehnat qilganlar. Eramizning III-V asrlarida quldorlik o'rnini feodal tuzim egallagan. Bu davrda ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishiga keng imkoniyatlar yuzaga keldi. Ishlab chiqaruvchi mehnat qurollariga ega bo'lib, dehqonchilik, chorvachilik yoki hunarmandchilik bilan mustaqil shug'ullana boshladi. Bu esa ba'zi masalalarda ularning tashabbus ko'rsatishiga rag'bat yaratildi. Mehnat va ilohiyatni madh etgan Bohouddin Naqshband - "Dil ba yor- u, dast-ba kor"- ya'ni "Doimo ko'ngling Allohda bo'lsin, qo'ling esa ishda", degan g'o'yani ilgari suradi. Shu tariqa XIV asrda mehnatni ulug'lovchi "Naqshbandiya" ta'limoti islom yurtlariga shunday tarqala boshlaydi.

XIX asrdagi sanoat inqilobi ishlab chiqarishning xarakterini tubdan o'zgartirib yubordi: ustaxonalar o'rniga ko'plab kishilarning birgalikdagi mehnatiga asoslangan fabrikalar, manifakturalar vujudga keldi. Mehnatning xususiyati ham o'zgardi, hunarmandlarning malakali mehnati o'rnini proletarlarning mexanik va mazmunsiz mehnati egalladi. Bu esa faqat "mashinaning qo'shimchasi" deb ta'riflagan proletarlarga tayangan mazkur korxonalar va

tashkilotlar o'z rahbarlarini nuqul ishchilar bilan bo'ladigan munosabatlarni hal qiluvchi mutaxassislar yollashga majbur qildi.

O'sha davrlarda sanoat ishlab chiqarishning vatani bo'lgan Angliyada bu mutaxassislarni farovonlik kotiblari, AQSH va Fransiyada jamoatchi kotiblar, deb atashardi. Mutaxassislarning inson resurslarini boshqarish sohasidagi asosiy vazifalari ishchilar uchun maktablar va kasalxonalar barpo etishdan, mehnat sharoitlarini nazorat qilishdan, kasb-hunar ittifoqlari tuzish mayllariga qarshi turishdan iborat bo'ldi. O'tgan asrning 20-30-yillarida sanoati rivojlangan mamlakatlarda inson resurslarini boshqarish sohasida muhim o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bu o'zgarishlar uchta muhim omil — “mehnatni ilmiy asosda tashkil etish”ning paydo bo'lishi va rivojlanishi; kasaba uyushmalari harakatining rivojlanishi va xodimlar bilan ish beruvchilar o'rtasidagi munosabatlarga davlatning faol aralashuvini oldindan belgilab berdi.

“Mehnatni ilmiy asosda tashkil etish” nazariyasi yoki to'g'rirog'i “ilmiy boshqarish” nazariyasiga o'tgan asr boshlarida Frederik Teylor (AQSH) asos soldi. Bu nazariya keyinchalik ko'pgina olimlar tomonidan rivojlantirildi.

XX asr boshlarida paydo bo'lgan “unumdorlikni boshqarish” tamoyillari yanada rivojlantirildi, uning mohiyati iqtisodiy ko'rsatkichlar — vaqt birligi ichida ishlab chiqarilgan mahsulot, olingan foyda asosida ish usullarini ishlab chiqish va ishchilar sonini rejalashtirishdan iborat edi.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda kompaniyalar, avvalo, Amerika kompaniyalari birinchi bor muhandislar, buxgalterlar va boshqa “oq yoqaliklar”ni qayta tayyorlash bilan shug'ullanishdi. Kompaniya ichida kasb ta'limining ko'lamlari, murakkabligi va ahamiyati birmuncha oshdi, shu bilan birga bu jarayonni boshqaradigan kadrlar bo'limining ahamiyati ortdi.

1980-yillardagi noqulay iqtisodiy konyunktura ko'pgina kompaniyalarni o'z ishlari ko'lamini qisqartirishga va xodimlarni bo'shatishga majbur qildi. Tashkilotning xodimlarini ommaviy ravishda bo'shatishga samarali boshchilik qilish qobiliyati eng tang vakolatlardan biriga aylandi. “Inson resurslari bo'limlari” bo'shab qolgan xodimlarni ishga joylashtirish va ularni qayta o'qitish ishlari, shuningdek, tashkilotda qolganlarning axloqini qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullandilar. Inson resurslarini rejalashtirish ancha samarali bo'lib qoldi, “3/4” usuli keng tarqaldi. Bu usulga ko'ra, tashkilot o'zini ehtiyojni qisqartirish tashvishidan xalos etish uchun talab qilinadigan xodimlarning faqat 75% ini yollaydigan bo'ldi, qisman ish bilan bandlik miqyoslari birmuncha kengaydi, “butun umrga bir tashkilotda” tamoyili keskin tanqidga uchradi.

90-yillarning boshlari fan-texnika taraqqiyotining jadallashuvi, bozorlarning kengayishi va raqobatning ma'lum darajada kuchayishi bilan ajralib turadi. Bu davr inson resurslarini boshqarish sohasidagi mutaxassislar oldiga quyidagi yangi vazifalarni qo'ydi:

- xodimlar malakaviy darajasini zamonaviy iqtisodiyotning qattiq talablariga mos kelishini ta'minlash, chunki bu iqtisodiyotda tayanch ko'nikmalar har besh yilda eskirib qoladi;
- rivojlangan mamlakatlarda ishchi kuchiga bo'lgan ortib boruvchi xarajatlarni qat'iy nazorat ostiga olish, yakka tartibdagi kompensatsiya paketlarining raqobatbardoshligini saqlab qolish;
- korxonaga endi kelmaydigan xodimlarning tashkilotga aloqadorligini qo'llab-quvvatlash usullarini qidirib topish va ularda tashkilotga mansublik tuyg'usini rivojlantirish, bu xodimlar uyda ishlashlari mumkin va tashqi olam bilan elektron aloqa vositalari yordamida muomala qiladilar.

Xulosa qilib aaytganda mamlakat aholisining faol qismi mehnat qilishga, mahsulot ishlab chiqarishga, xizmat ko'rsatishga, o'z kuchi, bilimni sarflaydi. Aholining faol qismi mehnatga layoqatli va yaroqli aholidan tashkil topadi. Har qanday mamlakat iqtisodiyoti asosini mehnat resurslari tashkil etadi. Ular jismoniy va aqliy qobiliyatga ega bo'lib, mehnat jarayonida moddiy ne'matlar va xizmatlarni yaratadi. Mehnat resurslarida jamiyatning mehnatga bo'lgan ijtimoiy qobiliyati jamlangan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.B.Xayitov. Inson resurslarini boshqarish. Toshkent – 2019. 58-60 b.
2. M.M. Azlarova. Inson resurslarini boshqarish: o'quv qo'llanma. – T.: 2019, 98-100 b.
3. Human resources in education: development and utilization. Chinwe Edith Okafor. International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences. 2018. pp 238-242.
4. Tony Bush. Educational leadership and management: theory, policy, and practice. South African Journal of Education. 2007. Vol 27(3) pp 391–406.

